

Міністерство освіти і науки України
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Університет кардинала Стефана Вишинського у Варшаві
Природничий університет у Вроцлаві
Телавський державний університет ім. Якова Гогебашвілі
Університет імені Сулеймана Деміреля в Іспарті

VIII Міжнародна заочна науково-практична конференція

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ БІОЛОГІЧНОЇ НАУКИ

Збірник статей

Ніжин
8 червня 2022 року

Редакційна колегія:

Давіташвілі М., д.б.н., професор департаменту природничих наук і інформаційних технологій, декан факультету точних і природничих наук Телавського державного університету, Грузія.

Панасюк Д., кандидат технічних наук, ад'юнкт, факультет біології і навколишнього середовища, Університет кардинала Стефана Вишинського у Варшаві, Польща.

Гюрбюз М.Ф., доктор біології, професор кафедри біології, Університет імені Сулеймана Деміреля в Іспарті, Туреччина

Кучменко О.Б., д.б.н., професор, завідувач кафедри біології, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Україна.

Гавій В.М., к.б.н., доцент кафедри біології, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Україна.

Лисенко Г.М., к.б.н., доцент кафедри біології, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Україна.

Ігнатенко Т.Г. – технічний редактор.

Відповідальний за випуск: Гавій В.М.

VIII Міжнародна заочна науково-практична конференція "Актуальні питання біологічної науки": Збірник статей – Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2022. – 161 с.

Збірник містить матеріали VIII Міжнародної заочної науково-практичної конференції "Актуальні питання біологічної науки" (Ніжин, 8 червня 2022 р.).

Видання адресоване науковцям, викладачам, учителям, аспірантам та всім, хто цікавиться проблемами сучасної біологічної науки та методикою викладання біологічних дисциплін.

У текстах матеріалів конференції, опублікованих у даному збірнику, збережено авторський стиль викладу матеріалу. За достовірність поданої інформації та можливість її відкритого друку несуть відповідальність автори.

© Ніжинський державний університет
імені Миколи Гоголя. 2022

ISBN 978-617-527-2640

Зміст

Ботаніка і фізіологія рослин	9
1. Myronov S.L., Bondarenko O.Yu. <i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers. in flora of Dniester embankment (Odesa region).....	10
2. Волгін Д.Г., Гавій В.М. Ефективність впливу передпосівної обробки насіння екстрактом вівса посівного на вміст фотосинтетичних пігментів у листках пшениці озимої у фазі весняного куціння.....	14
3. Гавій В.М., Сіра Ю.Ю. Вплив передпосівної обробки насіння екстрактом вівса посівного на процеси ризогенезу пшениці озимої у фазу виходу у трубку.....	17
4. Діденко А.М., Стригун В.М. Ефективність впливу змішаних посівів на асиміляційні процеси гороху овочевого <i>Pisum sativum</i> L. у фазі цвітіння рослин.....	20
5. Дідик Л.В., Лобань Л.О. Нові місцезнаходження Орхідних на території регіонального ландшафтного парку "Міжрічинський"	26
6. Донець Н.В., Приплавко С.О. Досвід вирощування <i>Ginkgo biloba</i> L. з насіння в умовах Чернігівської області (м. Ніжин, навчально-дослідна агробіостанція НДУ імені Миколи Гоголя).....	29
7. Лисенко Г.М., Данилик І.М. Активні та пасивні методи охорони фітобіоти степів України: зміна парадигми	33
8. Лобань Л.О., Дідик Л.В., Богдан О.В. Регіонально рідкісні види судинних рослин басейну річки Удай в межах Чернігівської області: сучасний склад, стан охорони	39
9. Мазуренко Т.Є., Лисенко Г.М. Сучасний стан урбанофлори міста Пирятин Лубенського району Полтавської області.	45
10. Небрат А.В. Вплив якості насіння залежно від його виробника на розвиток молодих рослин огірка сорту Паризький корнішон.....	54
11. Паливода Ю.М., Гавій В.М., Кучменко О.Б. Вплив попередньої обробки насіння метаболічно активними речовинами на вміст вільного проліну у проростках пшениці м'якої (<i>Triticum aestivum</i> L.) при моделюванні водного дефіциту	57

Анатомія та фізіологія людини і тварин	109
24. Горбань Д.Д. Стан дихальної системи в осіб юнацького віку у період пандемії COVID-19	110
25. Козлова Д.С., Кучменко О.Б. Концентрація вітаміну D у вагітних в першому та другому триместрах	114
26. Овсієнко Д.С., Калюжна Д.В., Кузьменко Л.П. Особливості функціональної активності органів зору в учнів Ніжинського обласного педагогічного ліцею	119
Біохімія і молекулярна біологія	122
27. Осипчук Р. П., Кучменко О. Б. Антиоксидантний потенціал житнього екстракту	123
Вірусологія, мікробіологія та імунологія	126
28. Давиташвили М. Д., Зурошвили Л. Д., Маргалиташвили Д. А., Азикури Г. Ш. Выделение и характеристика новых литических бактериофагов штаммов Klebsiella pneumonia	127
29. Палькіна М.Д. Коронавірус SARS–COV-2: характеристика основних штамів та шляхів розповсюдження	130
Біомедицина та фармакологія	135
30. Іваницька Ю.А., Кучменко О.Б., Первак І.Л. Аналіз основних показників функціональної активності кардіореспіраторної системи осіб юнацького віку на основі сучасних спірографічних досліджень	136
31. Степанов Є. В., Пасічник С. В. Аналіз флавоноїдів у деяких лікарських рослинах в залежності від екологічної зони збору	145
Екологічні проблеми навколишнього середовища і раціональне природокористування	148
32. Onanko Y.A., Charny D.V., Matselyuk E.M., Shevchuk S.A., Onanko A.P., Dmytrenko O.P., Kulish M.P., Pinchuk-Rugal T.M., Ilyin P.P. Design and technological parameters of filters with porous polystyrene and zeolite, nanocomposites of multiwalled carbon nanotubes and polyamide, polyethylene, polyvinyl chloride	149

UDK 628.1

¹Onanko Y.A., ¹Charny D.V., ¹Matselyuk E.M., ¹Shevchuk S.A.,
²Onanko A.P., ²Dmytrenko O.P., ²Kulish M.P., ²Pinchuk-Rugal T.M.,
²Ilyin P.P.

Design and technological parameters of filters with porous polystyrene and zeolite, nanocomposites of multiwalled carbon nanotubes and polyamide, polyethylene, polyvinyl chloride

¹*Institute of Water Problems and Land Reclamation NAAS*

²*Taras Shevchenko Kyiv national university*

The condition inspection of the existing treatment facilities on the territory of Ukraine (both water and sewage) allowed to objectively determine that one of the most common and urgent needs is the need to replace the filter medium. Given the domestic characteristics and natural resources, the most competitive are two types of raw materials for filter medium: gravel-sand from natural material (rock prepared by grinding) clinoptilolite of the Sokyrnytsky deposit and artificial material based on foamed granules of polystyrene food brands.

Keywords: existing treatment, filter medium, foamed granules, porous polystyrene.

Introduction

Based on the developed physical and mathematical model, comparative experiments on the treatment of natural and treated wastewater with the help of the above filter materials were planned and conducted. For this purpose, appropriate research methods and research installations have been developed. Based on the results of these studies, an empirical model of the filtration process of an aqueous suspension through a filter with a granular medium for surface (natural) water treatment and wastewater treatment was developed. However, the disadvantage of this model was its accuracy for specific objects of study, which is not universality.

Results and discussion

Experimental methods were used: metallography optical supervision of microstructure by means of the microscope "LOMO MVT", digital photcamera "Olympus SP-510UZ", invert metallurgical microscope "GX51", sweepable atomic-power microscopy (AFM) of high resolution [1-3]. ζ -potential of colloids of biological, organic and mineral origin was determined experimentally to determine the influence of the phenomenon of electrostatic adsorption on the process of their retention by granular filter medium. Microstructure of porous polystyrene is represented in figure 1-3.

Figure 1. Porous polystyrene with cells dimension $d = 100 \pm 200$ mkm

Figure 2. 1 – before loading at filter porous polystyrene sphere with diameter $d \approx 2$ mm;

2 – porous polystyrene sphere with diameter $d \approx 3$ mm + iron manganese crust (IMC) – high oxides film Mn: pirolyuzut MnO_2 , mangazut MnO , Mn_3O_4 , $Mn(OH)_2$ with further it oxidation to manganit, manganit $MnOX$ ($1 < x < 2$), todorokit $Mn_{0.6463}Fe_{0.3057}Ca_{0.032}Br_{0.016}(Mn^{2+}, Ca)Mn^{4+}_3O_7 \cdot nH_2O$;

3 – porous polystyrene sphere with diameter $d \approx 5$ mm + amorphous colloid $Fe(OH)_3$, az adsorption centres of over the norm concentration Mn^{2+} after oxidation of microorganisms $Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+}$ after 10 functioning years

Figure 3. Microstructure of porous polystyrene + amorphous colloid $Fe(OH)_3$, az adsorption centres of over the norm concentration Mn^{2+} after oxidation of microorganisms $Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+}$ after 10 functioning years

The adsorption internal friction $Q^{-1}(C)$ in nanocomposites of multiwalled carbon nanotubes and polyamide, polyethylene, polyvinyl chloride, porous polystyrene is represented partly in figure 4.

Figure 4. The data plot illustration of the quasilongitudinal elastic waves velocity $V_{||} = 3333$ m/s in nanocomposite of polyamide + 1.7% dye blue squaring by impulse-phase ultrasonic method at frequency $f_{||} \approx 1$ MHz

Conclusions

1. It is scientifically substantiated that regardless of the nature of colloids origin, the intensity of their retention by polystyrene foam granules and grains of zeolite filter media largely depends on the magnitude of their ζ -potential.

2. The theory of filtration of aqueous suspensions through granular filter medium was supplemented by substantiation and development of physical and mathematical model of colloidal particles retention on the surface of primary pure polystyrene foam granules due to the phenomenon of electrostatic adsorption.

3. As the result of the mechanical study the presence of a strong effect between polyamide, polyethylene, polyvinyl chloride and carbon nanotubes was confirmed.

Acknowledgements

This work has been supported by Ministry of Education and Science of Ukraine: Grant of the Ministry of Education and Science of Ukraine for perspective development of a scientific direction "Mathematical sciences and natural sciences" at Taras Shevchenko National University of Kyiv.

References

1. Onanko, Y.A., Prodayvoda, G.T., Vyzhva, S.A., Onanko, A.P., Kulish, N.P. Automated system of treatment of ultrasound longitudinal and transversal velocities measuring. *Journal of Metalphysics and New technology*. – 2011. – V. 33, № 13. – P. 529–533. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4267892>.
2. Onanko, A.P., Kuryliuk, V.V., Onanko, Y.A. et al. Peculiarity of elastic and inelastic properties of radiation cross-linked hydrogels. *Journal of Nano- and Electronic Physics*. – 2020. – V. 12, № 4. – P. 4026–4030. DOI: [https://doi.org/10.21272/jnep.12\(4\).04026](https://doi.org/10.21272/jnep.12(4).04026).
3. A.P. Onanko, V.V. Kuryliuk, Y.A. Onanko et al. Features of inelastic and elastic characteristics of Si and SiO₂/Si structures. *J. Nano- Electron. Phys.*, V. 13, № 5, P. 05017(5) (2021). DOI: [https://doi.org/10.21272/jnep.13\(5\).05017](https://doi.org/10.21272/jnep.13(5).05017).